

QISHLOQ XO'JALIGI EKNLARINING YOVVOYI AJDODLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING IQTISODIY ZARURATI

Xolliyev Sherali Baxtiyorovich

Qarshi davlat universiteti

Iqtisodiyot kafedrasida mustaqil tadqiqotchisi

e-mail: sheralikholliyev96@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15736189>

Bizga ma'lumki, qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlari asrab qolish vazifasi so'nggi o'n yilliklarda dunyo olimlari va amaliyotchilarini tashvishga solayotgan dolzarb muammolar qatoriga kirdi. Shuning uchun ham qishloq xo'jaligi tarmog'ini rivojlantirishga e'tibor yanada ortmoqda. Shu bilan birgalikda ta'kidlash lozimki, iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari xususan, oziq-ovqat sanoatining turli sohalarida qishloq xo'jaligida ishlab chiqariladigan sifatli xomashyoga bo'lgan talab doimiy ravishda ortib bormoqda.

Ayni paytda jamiyat uchun katta miqdordagi moddiy ne'matlar yaratuvchi, minglab insonlarni ish bilan, demak daromad bilan ta'min etuvchi, qator sanoat tarmoqlari borki ular faqatgina qishloq xo'jaligi tarmog'i uchun mahsulot yetishtiradi. Bunda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi rivojlanishi iqtisodiyotning barcha tarmoqlari bilan mutanosib ravishda rivojlanib borishni taqozo etadi.

O'zbekiston sharoitida esa qishloq joylarda aholini ish bilan band qilish va ularning oilaviy budjetlari daromad qismi shakllanishida qishloq xo'jaligi tarmog'ining asosiy salmoqqa ega ekanligi, uning jamiyat hayotidagi muhim ijtimoiy vazifasini namoyon qiladi.

Respublikamiz sharoitida yurtimiz aholisining yarmidan ortig'i istiqomat qiladigan qishloq joylarda aholini ish bilan band qilish va ularning oilaviy budjetlari daromad qismi shakllanishida qishloq xo'jaligi tarmog'ining asosiy salmoqqa ega ekanligi, uning jamiyat hayotidagi muhim ijtimoiy vazifasini namoyon qiladi.

Yuqoridagi vaziyatlar qishloq xo'jaligi tarmog'ining resurs va xom ashyo yetkazib beruvchi sifatidagi ahamiyatini ko'rsatayotgan bo'lsa, qishloq xo'jaligi tarmog'i xo'jalik yurituvchi subyektlarining sanoat mahsulotlariga doimiy va barqaror iste'molchi sifatida bozorda ishtirok etishi, sanoat tarmoqlari rivojlanishini moliyalashtiruvchi soha sifatida ham muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatadi.

Bundan tashqari ta'kidlanganidek, alohida sanoat tarmoqlari, zavodlar borki ular faqatgina qishloq xo'jaligi uchun sanoat mahsulotlari tayyorlash yo'nalishida faoliyat olib borishadi. Bunda qishloq xo'jaligi tarmoqlari uchun tayyorlanadigan traktorlar, mashinalar tizimi, mineral o'g'itlar, neft mahsulotlariga (unumdorligi, bahosi, foydalanish xavfsizligi, bozor orqali yetkazib berish davriyligi) qishloq xo'jaligi qo'yadigan talabning miqdor va sifat jihatidan o'zgarib borishi sanoat tarmoqlari subyektlarida fan-texnika taraqqiyotini jadallashtirishga, ilm-fan yutuqlaridan kengroq foydalanishga turtki beradi.

Uzoq yillar davomida mamlakatimizda agrar tarmoqni zamon talablari darajasida rivojlantirish yo'nalishidagi fundamental va amaliy ilmiy salohiyatni shakllantirish, mustahkamlash borasida olib borilgan ishlar natijasida o'nlab muhim ilmiy muassasalar, oliy va maxsus o'quv yurtlari, ilmiy laboratoriyalar va ilmiy markazlar tashkil topdi, agrar soha olimlarining yirik maktablari yaratildi.

Mamlakatning intellektual mulki hisoblangan agrar soha olimlari, malakali oliy ma'lumotli mutaxassislari, yaratilgan va ishlab chiqarishga joriy etilgan ilmiy-texnik

mahsulotlarni ham ta'bir joiz bo'lsa mubolag'asiz qishloq xo'jaligi tarmog'i faoliyatining hosilasi deb atash ham mumkin. Chunki bozor iqtisodiyoti nazariyasi jihatidan yondashadigan bo'lsak, iqtisodiy va ijtimoiy hodisalar jamiyatda ma'lum talab bo'lgan holdagina mavjud bo'ladi, rivojlanib boradi. Bu yerda bozor talabini shakllantiruvchi tarmoq sifatida qishloq xo'jaligi tarmog'ining faoliyati e'tiborga loyiq.

Yuqorida ta'kidlangan masalaga qaytgan holda boshqa jihatdan yondashadigan bo'lsak, qishloq xo'jaligi tarmog'ining mamlakat iqtisodiyoti, agrar ilm-fani va umuman insoniyat oldidagi yana bir muhim vazifasi mavjudki, ushbu vazifa dunyo aholisi tomonidan So'nggi 20-30 yil davomidagina rostakamiga dolzarb masala sifatida ilgari surila boshlandi.

Bu vazifa – qishloq xo'jaligi tarmog'ining “Qishloq xo'jaligi ekinlarining genofondini saqlab qolish va kelajak avlodlarga yetkazish” vazifasidir [1].

Ma'lumki, dunyo bo'yicha oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talab muttasil ravishda ham, miqdoran ham sifat jihatidan ortib borishi, agrar resurslardan foydalanishdagi tejamkorlikka e'tiborsizlik, agrar tarmoq faoliyati bilan bog'liq atrof muhit, tabiiy resurslar (yer maydonlari, suv resurslari, atmosfera) sifati buzilib ekologik muammolar paydo bo'lishi, insonning tabiiy resurslarga nisbatan “beshafqatligi” natijasida madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlari genofondini saqlab qolish masalasi xavf ostida qola boshladi.

Bunday genofond asosini odatda – madaniylashtirilgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlari tashkil etadi. Respublikamizda qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlari, asosan, tog'li, tog' oldi hududlarning maxsus muhofaza qilinadigan qismlari va shuningdek, qo'riqlanadigan hamda qo'riqlanmaydigan o'rmon xo'jaliklari yerlarida yovvoyi holda o'suvchi ekinlar sifatida namoyon bo'ladi. Shuningdek, ba'zi yovvoyi turlar aholi yashash manzillari atroflarida, ekin maydonlari chetlarida ham kam holda uchraydi [2].

Bunday noyob yovvoyi ekinlar (ko'p yillik daraxtlar) qatoriga respublikamizning tog'li hududlari va tog' oldi maydonlarida – yovvoyi holda o'suvchi grek yong'og'i, yovvoyi pista, yovvoyi bodom, olmaning yovvoyi turlari kabi ko'p yillik daraxtlarni, tog' piyozi (anzur), yovvoyi arpa kabi o'simliklarni kiritish mumkin. (1-rasm).

Qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlari yuqori hosildorlikka ega bo'lgan, kasallik va zarurkunandalar, qurg'oqchilikka, ekstremal iqlim vaziyatlariga chidamli, ozuqa xususiyatlari yuqori bo'lgan yangi navlar yaratish, mavjud navlarni takomillashtirishda almashtirib bo'lmaydigan noyob genetik fond hisoblanadi. Chunki odatda inson faoliyati natijasida yaratilgan madaniylashtirilgan qishloq xo'jaligi ekinlari navlari ekib foydalanish davri mobaynida aynib boradi va navdorlik ko'rsatkichlarini yo'qotib borish xususiyatlariga ega bo'lganligi boisdan doimiy ravishda yangilab borishni taqozo etadi [3].

1-rasm. Madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlari asosiy turlari.

Madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlarini saqlab qolish zaruratini ularning jamiyat uchun bevosita iqtisodiy ahamiyati jihatidan baholaydigan bo'lsak: birinchidan, jamiyat a'zolarini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan barqaror ta'min etish; ikkinchidan, sanoat tarmoqlari, xususan farmatsevtika sanoatiga (ayrim ekinlar uchun) qayta ishlash maqsadida xom ashyo yetkazib berish; uchinchidan, qishloq joylarida istiqomat qiladigan aholini ish joylari va daromad bilan ta'min etish borasidagi ahamiyati e'tiborga olinadi. Shuning uchun ham ta'kidlangan masala quyidagicha asoslanishi mumkin:

- mavjud ekinlar navlarini takomillashtirishda, qishloq xo'jaligi ekinlari kasalliklari va zararkunandalarga o'ta chidamlilik xususiyatlarini namayon qiluvchi genlar (masalan bug'doyning zararli kanallari, kartoshkaning virus kasalliklari, g'alladoshlarining o'sishi va rivojlanishini pasaytiradigan viruslar kabilar) manbai sifatida;

- mavjud ekinlar navlarini takomillashtirishda, tabiatning ekstremal vaziyatlariga o'ta chidamlilik xususiyatlarini namayon qiladigan genlar manbai sifatida (hudud uchun xos bo'lgan qurg'oqchilik, jazirama issiq va yozgi g'armsel shamollar, tuproqning sho'rlanishi darajasi va boshqalar);

- mavjud ekinlar navlarini takomillashtirishda, qishloq xo'jaligi mahsulotlarining bozordagi talabga ta'sir etadigan sifatini belgilovchi foydali xususiyatlarini yaxshilash imkonini beradigan genlar manbai sifatida (masalan qishloq xo'jaligi mahsulotlari tarkibidagi vitaminlar miqdori, yog'lilik darajasi, bug'doyning tarkibidagi oqsil va kleykovina moddalarini oshiruvchi genlar manbai sifatida);

- turli qishloq xo'jaligi ekinlarining serhosil, bozor talabi doirasidagi sifatli mahsulot beradigan, ekinlarning kasallik va zararkunandalarga hamda tabiatdagi ekstremal vaziyatlarga chidamli yangi navlarini yaratishda genetik baza sifatida.

Bugungi kunda ilmiy farazlar va turli prognozlar doirasidan tashqariga chiqib real hayotga aylanib borayotgan global iqlim o'zgarishi hodisasi, qishloq xo'jaligi ekinlarining

iqlim o'zgarishlari salbiy oqibatlariga qarshi tura oladigan va tezlikda moslasha oladigan navlarini yaratishni taqozo etadi[4].

Agarda masalaga qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish va mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta'min etish nuqtayi nazaridan yondashadigan bo'lsak, muammoning yechimlari ko'p jihatdan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan genetik resurs sifatida foydalanishga bog'liq bo'ladi. Demak, qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlari o'sadigan tog' oldi va tog'li hududlarda ekinlarni ma'muriy qo'riqlash ishlari bilan bir qatorda tashkiliy va iqtisodiy dastaklardan ham samarali foydalanish zarurati ortib bormoqda. Lekin ma'muriy qo'riqlanuvchi hududlarda qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlarini saqlab qolish va samarali foydalanish nisbatan katta imkoniyatlarga ega bo'lib qolmoqda. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlarini muhofaza qilish zarurati birinchidan, jamiyatda oziq-ovqat muammosini hal etish; ikkinchidan, sanoatga xom ashyo yetkazib berish; uchinchidan, qishloqlar aholisini daromad bilan ta'minlashdagi ahamiyati bilan bog'liq. Bunda: yovvoyi turlarning kasallik va zararkunandalarga chidamlilik xususiyatlarini namoyon qiluvchi yangi navlar uchun genlar manbasi sifatida; qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorgirlik xususiyatlarini yaxshilash imkonini beradigan genlar manbasi sifatida (vitaminlar, yog'liligi, oqsil va kleykovina moddalarini oshiruvchi genlar manbasi sifati); qishloq xo'jaligi ekinlarining serhosil, bozor talabi doirasidagi sifatli mahsulot beradigan, ekstremal vaziyatlarga chidamli yangi navlarini yaratishda genetik baza sifatidagi ahamiyati e'tiborga olinadi.